

झारखण्ड के पुनरुत्थानवादी आदिवासी गुरुओं का योगदान : राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रेरणा स्रोत के संदर्भ में।

डॉ. बिजय पिंगुवा

Corresponding Author- डॉ. बिजय पिंगुवा

E-mail: bpingua4@gmail.com

भूमिका :

भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम (१८५७) से लगभग सौ साल पहले, झारखण्ड के आदिवासियों ने अपनी जल, जंगल और जमीन को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराने के लिए पहले से ही सशस्त्र संघर्ष की एक श्रृंखला में लगी हुई थी। यह कई लोगों को अजीब लग सकता है, लेकिन मूल आदिवासियों को तथाकथित आधुनिक समाज के बाकी लोगों द्वारा अनपढ़, भोली-भाली और पिछड़ी मानी जाती है, उनका संघर्ष ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आजादी, जमींदारों एवं साहुकारों का उन्मूलन, प्राकृतिक न्याय, पहचान तथा जल, जंगल और जमीन पर पारंपरिक अधिकारों के लिए पहले अग्रदूतों में से हैं। इन स्व-शासन के अग्रदूतों में कुछ पुनरुत्थानवादी आदिवासी गुरुओं में भागीरथी मांझी और बिरसा मुण्डा का विशेष स्थान है। भारत में स्व-शासन की अवधारणा को बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गाँधी द्वारा प्रतिपादित करने से पहले झारखण्ड के आदिवासी आन्दोलन से खोजा जा सकता है। झारखण्ड के जनजातीय संघर्ष में आदिवासी गुरुओं ने न सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के लिए प्रेरणा स्रोत बने, बल्कि इसको सुचारु रूप से संचालित करने में नई दिशा भी प्रदान की।

भागीरथ मांझी :

गोड्डा उपमण्डल के तरडीहा गाँव के भागीरथी मांझी में धार्मिक एवं राजनीतिक नेता के गुण थे। ये 'खेरवार या सफा होड़ आन्दोलन' के प्रवर्तक थे। संथाल या खेरवार (प्राचीन संथालों का आदिवासी नाम) ने एक कृषि संबंधी सपना संजोया था, जो दृढ़ता से 'संथाल राज' से जुड़ा था।^१ भागीरथी मांझी १८५५ के विद्रोह में भी भाग लिया था। उनका 'सफा होड़ सम्प्रदाय' १८५५ के संताल हूल (विद्रोह) में संतालों की हार के बाद, 'आत्म शुद्धि' के लिए संताल परगना में उभरा।^२ उनके अनुयायियों ने स्वयं को 'सफा होड़ या पवित्र इंसान' पुकारा और एक 'सफाई' या आत्मशुद्धि अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य था शाहाकार, शराब से परहेज और पशु बलि-चिन्हों द्वारा एक नैतिक व्यवस्था बनाकर संथाल में अन्य लोगों से सफा होड़ समुदाय को अलग करना था। उन्हें औपनिवेशिक अभिलेखों में सफा होड़, सफास, भागीरथियन और खेरवार आदि के रूप में संदर्भित किया गया है।^३

भागीरथ मांझी १८७१ में अपने 'देशद्रोही भाषाणों के लिए आधिकारिक नाराजगी झेलते हुए 'गुरु' बन गए थे। उनकी एक सभा में भागीरथ ने बारह सौ अनुयायियों की उपस्थिति में भाग लिया। वहाँ उन्होंने राजा के रूप में अपने दिव्य अभिषेक का दावा किया।^४ जीएनए बालों भागलपुर के कमिश्नर ने भागीरथ का वर्णन निम्नलिखित शब्दों में किया, "(वह) संथालों के एक छोटे वर्ग से थे, जिनमें से कुछ को प्रमुख केन्द्र (संभवतः प्रमुख धार्मिक गुरु) के रूप में जाना जाता था।"^५

भागीरथ मांझी अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए 'चंदों बोंगा' (भगवान) के साथ हिंदू धर्म और ईसाई मत उनके मन में बहुत प्रबल थी। तरडीहा के पहाड़ी शिखर पर तीन पत्थरों का एक मंदिर स्थापित किया, जहाँ अनुयायियों को इकट्ठा होने के लिए एक जगह दी। यहाँ सुबह में, भागीरथ अपने अनुयायियों को रोजाना चर्च के समान 'दस आज्ञाओं' का प्रचार करते। शाम में, उनके पास आने वाले लोगों उनके पैर धोते और उनका सम्मान करते। हर कोई अपने साथ चढ़ावे के लिए धूप में सुखाए गए चावल का एक पत्ता (दोना/पता की

कटोरी), एक सुपारी, घी और एक लोटा दूध जैसी सामग्रियों को लेकर ऊपर मंदिर में चढ़ाते, जबकि एक पैसे का सिक्का भागीरथी बाबा के सामने रख देते थे।^६

जब सरकार द्वारा शुरू की गई नीतियाँ जैसे अकाल के समय चावल का वितरण, रेलवे का निर्माण, नई भूमि बंदोबस्त आदि में कोई भी सुधार संथालों को संतुष्ट करने में विफल रहा, तो उन्होंने १८७१ में विद्रोह का स्तर बढ़ा दिया। स्टीफेंस फुक्स ने संथालों के आन्दोलन के पीछे के कारणों का सही वर्णन किया है, उन्होंने देखा कि 'संथालों के बीच उत्साह का परिणाम आंशिक रूप से बंदोबस्त अभियान के कारण था।' लगान के भुगतान और एक प्रकार का राजनीतिक संगठन बनाने के प्रयासों के प्रतिरोध में असंतोष प्रकट हुआ। भागीरथ मांझी और ज्ञान परगनैत विद्रोह की प्रेरक शक्ति थे।^७

१८७४ में भागीरथ मांझी के नेतृत्व में खेरवार आन्दोलन (१८७४-१९४२) का अत्यंत अभाव और अकाल के वर्ष में गंभीर विस्फोट हुआ। तब संथाल बहुत संकट में थे। वह अपने खेरवार या सफा होड़ विचार के साथ प्रकट हुए, जिसके द्वारा वह संथालों की भूखी जनता का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे। लेकिन, कुछ स्थानों पर खेरवार लोग वास्तविक 'अवरोधकों' के साथ मिले हुए नहीं पाए गए।^८ यहाँ ध्यान देने की बात है कि अन्य गैर-संथाल उत्पीड़ित लोगों जैसे कि कुर्मी, कोइरी, कहार और मोमिन ने आन्दोलन में भाग लिया, हलांकि उनके देवी-देवता अलग-अलग थे। भागीरथ मांझी ऐसे नेता थे, जिनकी शिक्षाओं का रंग तब और अधिक राजीतिक हो गया जब उन्होंने यह घोषणा करना शुरू किया कि 'जिस भूमि पर संथाल खेती करते थे, वह भूमि उनका अधिकार है और कोई भी सरकार उनसे कर की मांग नहीं कर सकता। अपनी बैठकों में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जिस जमीन पर उन्होंने और उनके पूर्वजों ने दोबारा कब्जा किया और उसे खेती लायक बनाया, वह उनकी है।' आन्दोलन को दबाने के लिए सरकार ने कड़ी कार्रवाई की। अंततः भागीरथ को गिरफ्तार कर लिया गया और दो वर्ष के कारावास की सजा दी गयी। डिप्टी कमिश्नर, बॉक्सवेल ने तरडीहा (गोड्डा) में स्थापित मंदिर को ध्वस्त कर दिया, मूर्तियों को हटा दिया और संथाल पंडित, भागीरथ के भाई

राम ज्ञान परगनैत और देहाती हिन्दू मातादीन को अपने साथ दुमका ले गए।⁹⁵ सहस्राब्दी प्रकृति वाले 'खरवार आन्दोलन या सफा होड़' आन्दोलन ने संथालों के 'उद्धारकर्ता या संरक्षक' के रूप में औपनिवेशिक सरकार के सभी दावों को उजागर कर दिया। सरकार ने १८७४-१८७५ में व्यापक पैमाने पर बल का प्रदर्शन किया।⁹⁶ भागलपुर से चौथी नेटिव इंफैंट्री के सैनिकों की एक अतिरिक्त टुकड़ी को दुमका में तैनात किया गया था और नई पुलिस चौकियाँ स्थापित की गईं। अंततः १८७७ में जब आन्दोलन शांत हो गया तो भागीरथी मांझी को इसी वर्ष रिहा कर दिया गया। हालाँकि वह एक शांत और शांतिपूर्ण धार्मिक सुधारक बन गए, लेकिन उन्होंने गुप्त तरीके से अपना काम जारी रखा। १८७६ में भागीरथ की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद भी खरवार आन्दोलन समाप्त नहीं हुआ था और खरवारों का एक अलग संगठन दुबिया गोसाई के अस्तित्व में था, जो चुपचाप इसे फैला रहा था और मजबूत कर रहा था।⁹⁷ अंग्रेजों ने निष्कर्ष निकाला कि खरवारों ने "एक ऐसा संगठन बनाया है जो आवश्यक रूप से सरकार का विरोध करता है, फिर से इस्तेमाल करने में सक्षम है और संथाल "संविधान के अनुसार राजनीतिक रूप से असंतुष्ट थे।"⁹⁸

बिरसा मुण्डा :

बिरसा मुण्डा उलगुलान १९वीं सदी के अंत में 'मुण्डा राज की स्थापना और भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन' का यह महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। बिरसा उलगुलान के दो परस्पर मिश्रित चरण थे- धार्मिक और राजनीतिक। उलगुलान स्वरूप में सहस्राब्दी और चरित्र में कृषि और उपनिवेश विरोधी था। ये मसीहाई भी थे। बिरसा ने एक दैवीय दूत के रूप में काम किया और बाद में उन्हें पृथ्वी पर स्वयं देवता के रूप में देखा जाने लगा।⁹⁹ बिरसा ने 'बिरसाईत' पंत को शुरू किया था, जिसमें आदिवासी संत के रूप में झलक मिलता है। इस पंत के अनुयायियों को मूलभूत नियमों का पालन करना होता था। बिरसा मुण्डा उलगुलान स्पष्ट रूप से जातीय पहचान के साथ उनके कृषि संकट में धार्मिक पहलुओं को दर्शाता है।⁹⁸

बिरसा मुण्डा जिसे उसके लोग नए राजा के रूप में और कुछ भारतीय राष्ट्रवादी देशभक्त के रूप में देखते थे। वह चालकद के एक गरीब किसान परिवार से थे, उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया और कुछ वर्षों तक मिशनरों में शिक्षा प्राप्त की, जहाँ उन्होंने अंग्रेजी से कुछ ज्ञान प्राप्त किया। बिरसा को लूथेरियन मिशनरियों द्वारा बहिष्कृत कर दिया गया था, संभवतः इसलिए क्योंकि वह सरदार आन्दोलन समर्थक थे और भूमि अधिकार के सवाल पर उनकी स्पष्ट स्थिति के कारण।⁹⁴ जल्द ही, बिरसा और उनके परिवार का जर्मन मिशन से मोह भंग हो गया। शिक्षा और ईसाई तथा हिन्दू शिक्षकों के अविश्वरणीय प्रेरणा से उनका व्यक्तित्व बन गया था।⁹⁵ तत्पश्चात् बिरसा बंदगाँव (१८६०) में आनन्द पाण (स्वांसी जाति) और एक वैष्णवी सन्यासी से वैष्णव धर्म की दीक्षा ली। उन्होंने हिन्दू धर्म की अवधारणा के पवित्र धागे, खड़कूँ, तुलसी की पूजा, चंदन का टीका आदि से खुद को परिचित किया और गौ-हत्या पर प्रतिबंध लगाया।⁹⁹ यहाँ अपने गुरु से रामायण, महाभारत की कहानियों के पात्र राम, कृष्ण, अर्जुन, भीम आदि की कृतियों से अत्यधिक प्रभावित हुए। बिरसा जादू और स्वदेशी चिकित्सा में

भी माहिर थे।⁹⁵ बंदगाँव में ही उन्होंने जमींदार द्वारा किसान पर अत्याचार को देखा। बिरसा जमींदारों के हाथों अपने लोगों का शोषण, सरकार और मिशनरियों की असफलता से चिंतित थे। उनका गुस्सा स्वाभाविक रूप से ब्रिटिश सरकार, जमींदार और पादरियों के खिलाफ था।⁹⁶

बिरसा में करिश्माई जन नेता के सभी गुण मौजूद थे। उन्होंने विदेशी शासन को समाप्त करने के लिए अनुयायियों की आवश्यकता पर बल दिया। बिरसा ने मुण्डा धार्मिक मान्यताओं और रीति-रिवाजों को पुनः बहाल करने और मुण्डा समुदाय को अंधविश्वास से मुक्त करने, अपने खोए हुए सम्पत्ति को अधिकार को वापस पाने, जमींदार और सरकार से लड़ने आदि के लिए लोगों से कहा कि "सपने में सिंगबोंगा (सूर्य देवता) का दर्शन हुआ है उन्होंने मुझे पुराने धर्म के पुनरुत्थान का काम सौंपा है"। जल्द ही, बिरसा के साथ जंगल में एक चमत्कारी घटना घटी और उनके दोस्तों ने इन चमत्कारी घटना का खूब प्रचार किया। इस घटना ने बिरसा को भगवान बना दिया।⁹⁰

अब जल्द ही बिरसा रोग साधक के रूप में उभरे। इनकी चमत्कारिक शक्तियों का मुण्डा समुदाय पर गहरा प्रभाव पड़ा। अब बिरसा लोगों को उपदेश देने लगे यह उपदेश धर्म और राजनीति का अजीब मिश्रण था।⁹³ साथ ही, अपने धर्म का प्रचार करना शुरू कर दिया। बिरसा ने अपने घर के बगल नीम के पेड़ के नीचे उपदेश स्थल बनाए, यहाँ एक मंच पर चार खम्भों के बीच पवित्र धागों से घिरे बिरसा पवित्र धागा (जनेऊ), खड़कूँ (लकड़ी का चप्पल) और हल्दी से रंग धोती पहने, जो एक विशिष्ट वैष्णव पोशाक थी- लोगों को नीति-कथा के साथ उपदेश देते थे। वह दिन में तीन बार नहाते थे और तीन अलग-अलग रंगों की धोलियाँ पहनते थे, सुबह पीली, दोपहर में सफेद और शाम में नीली, जिससे उन्हें यह प्रतिष्ठा मिली कि वे रंग बदलते हैं।⁹² इसका उपदेश अनुयायियों में गहरा असर डाला। अब भगवान के दूत खुद ही भगवान, धरती आबा और सिंगबोंगा बन गए। बिरसा एक रोग साधक, चमत्कारी कार्यकर्ता और उपदेशक के रूप में आदिवासियों और गैर-आदिवासियों दोनों को आकर्षित किया।⁹³

धीरे-धीरे, अनुयायियों द्वारा भगवान के दूत की पहचान स्वयं भगवान के साथ की जाने लगी।⁹⁴ लोग उन्हें अपने 'सिंगबोंगा या सूर्य देवता', अच्छी आत्मा, ध्यान रखनेवाला और बुराई से बचाने वाला के रूप में देखते थे।⁹⁵ उन्होंने कहा कि 'सूर्य (जिसकी वे पूजा करते हैं) ऊपर है और बिरसा नीचे हैं, यह बताया गया है कि वह स्वयं भगवान थे।' बिरसाईयों ने उनकी पूजा करते हुए एक 'बिरसायी या बिरसाईत सम्प्रदाय' बना लिया। इसके द्वारा एक सख्त आचार संहिता निर्धारित की गई थी जिसमें चोरी, झूठ बोलना और हत्या करना अभिशाप था, भीख मांगना वर्जित था।⁹⁶ बिरसायी स्वयं को एक विशिष्ट धर्म का अनुयायी मानते हैं, जो मुण्डाओं का आदिम धर्म है। बिरसाईयों के अनुसार, उनके धर्म की विशिष्टता में पूर्ण व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए शराब से पूर्ण परहेज और मांस खाने से सापेक्ष परहेज, अनुष्ठान स्नान और शब्दिकरण समारोहों में भजन तथा गीतों के माध्यम से सुश्रित की गई।⁹⁹

बिरसा ने जल्द ही चलकद के जॉन मुण्डा के माध्यम से प्रलय आने की घोषणा की। प्रलय तो नहीं आया, लेकिन,

बिरसा अपने पीछे हजारों लोगों की भीड़ जुटाने में सफल रहे। रीड ने लिखा 'चलकद का धार्मिक रंग अधिक-से-अधिक निखरा और अब वास्तविक राजनीतिक उद्देश्य स्पष्ट होने लगी।^{३८} बिरसा की जंगी एकजुटता का उद्देश्य एक-दूसरे से शक्ति प्राप्त करना था।^{३९} १८६५ के उत्तरार्ध से बिरसा ने 'मुण्डा राज' की स्थापना के उद्देश्य से मुण्डाओं को विदेशियों के खिलाफ उठ खड़े होने का आह्वान किया। अगस्त १८६५ में बिरसा का लोक सेवक के साथ मारपीट करने और सावजनिक दुर्व्यवहार के आरोप में दो साल का कठोर कारावास हुआ। यह घटना स्वतंत्रता के लिए अधिक गहन और व्यापक संघर्ष की शुरुआत थी।^{४०}

१८६७ बिरसा की जेल से रिहाई के बाद, बिरसा और बिरसाईयों ने चुटिया और जगरन्नाथपुर के मंदिरों और नवरत्न गढ़ के किले की यात्रा के साथ अपनी सांस्कृतिक पहचान की पुष्टि की।^{४१} यहाँ से संग्रहित 'बीर दा' (पवित्र जल) को अपने अनुयायियों पर छिड़ककर कहा कि "इससे उन्हें अलौकिक शक्ति मिलेगी और वह अजय हो जायेंगे। अंग्रेजी शासक, हिन्दू राजा, जमींदार, जागीरदार, पदरी पराजित या मारे जायेंगे और हमारा देश, हमारा राज (अबुअः दिशुम, अबुअः राज) होगा।^{४२} अक्टूबर या नवम्बर १८६६ में डोंम्बारी पहाड़ के एक बैठक में उल्युलान का निर्णय लिया गया। यहाँ बिरसा ने मुण्डाओं के प्रतिनिधित्व में सफेद झंडा और लाल झंडा (सरना झंडा) दिक् शोषण के प्रतीक में उठाया।^{४३} दिसम्बर १८६६ में उल्युलान शुरू हुआ, जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्मातापूर्वक दबा दिया गया। बिरसा पकड़े गए और ६ जून, १८७० ई. को जेल में बिरसा का हैजे से निधन हो गया।^{४४} परिणामतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम १८७८ लागू किया गया, जिसमें पुश्तैनी मुण्डा भूमि प्रणाली खूंटकट्टी अधिकारी को मान्यता दी गई।^{४५}

निष्कर्षतः सफा होड़ या खरवार आन्दोलन ने औपनिवेशिक काल के दौरान लोकप्रिय विरोध, उपनिवेश विरोधी, लोकप्रिय धर्म और यहाँ तक कि संथाल परगना में राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी देता है।

बिरसा और उनके आन्दोलन को भारतीय पुनर्जागरण और स्वतंत्रता आन्दोलन के रूप में देखते हैं, जिसमें वर्ग एकजुटता, अहिंसा और राष्ट्रवाद आदि का समावेश था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मुण्डा नेता के नेतृत्व और संगठित उल्युलान ने धार्मिक सुधार, सामाजिक शुद्धि और सांस्कृतिक विकास की उसी भावना का प्रेरणा स्रोत बना, जो उन्नीसवीं-बीसवीं शताब्दी में सामाजिक-धार्मिक आन्दोलनों की विशेषता थी, जिसने राजनीतिक चेतना और राष्ट्रवाद के विकास को भी बढ़ावा दिया। ऐसा शायद ही कभी हुआ है कि किसी विद्रोही किसान या आदिवासी समूह की लामबंदी ने औपनिवेशिक भारत में इतना स्पष्ट रूप से धार्मिक रूप अपनाया हो, जैसा कि कोई उम्मीद कर सकता है। बिरसा ने अलौकिक प्रयासों को उत्पन्न करने के लिए एक आवश्यक सामाजिक उपकरण तैयार किया, जिसके बिना कोई बड़ी उल्युलान (क्रांति) हासिल नहीं की जा सकती थी।

संदर्भ सूची :-

1. स०पी० सिन्हा, 'द खरवार मूवमेंट १८७४-१९४२' इन कनफ्लिक्ट एंड टेंशन इन ट्राइबल सोसाइटी, कॉन्सेप्ट पब्लिकेशन्स क०, न्यू दिल्ली, १९९३, पृ०-२००
2. जॉर्ज ई० समर्स, 'द डायनॉमिक्स ऑफ संथाल ट्रेडिशन इन द पीपुल सोसाइटी', अभिनव पब्लिकेशन्स, न्यू दिल्ली १९७७, पृ० २२१
3. एम०ए०सी० मूरत, 'अल्फ्रेड एण्ड एलिजाबेथ स्टॉक (१९२५, कलकत्ता) क्वाटर्डे इन मरीन कैरिन एण्ड हार्लड लीच टेम्ब्स, एन एनकाउंटर ऑफ द पेरफेरेसिस : संथाल मिशनरीज एण्ड देयर चेंजिंग वर्ल्ड्स १८६०-१९००, मनोहर पब्लिकेशन, न्यू दिल्ली, २००८, पृ० २०७
4. एस०पी० सिन्हा, पूर्वोद्धृत, पृ० २०७
5. जी०एन० बालों, 'कमिश्नर ऑफ भागलपुर टू द सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ बंगाल, डेटेड ०७.१०.१८७४, बंगाल ज्यूडिशल प्रोसीडिंग्स (बीजेपी), नवम्बर १८७४, वेस्ट बंगाल स्टेट आर्काइव्स (डब्ल्यू०बी०एस०ए०)
6. पीटर बी० एंडरसन, मरीन कैरिन एण्ड संतोष सोर, 'ट्रांसलेटेड एण्ड एडीटेड, फ्रॉम फायर रेन टू रिबेलियन : रीएसर्टिंग एथनिक आइडेंटिटी थ्रू नैरेटिव, मनोहर पब्लिकेशन, न्यू दिल्ली, २०११, पृ०-२१९-२२७
7. स्टीफेन्स फूक्स, 'रिबेलियस प्रोफेसर्स : ए स्टडी ऑफ मैकेनिक मूवमेंट इन इंडिया रिलिजन्स, एशियन पब्लिशिंग हाउस, बॉम्बे, १९६५, पृ६ ५३
8. बंगाल ज्यूडिशल प्रोसीडिंग्स (बीजेपी) अगस्त १८८१, नं०-३६-४०, रिपोर्ट एस टू द कैस ऑफ रिसेंट एक्साइटमेंट अमोंग दी संथाल्स, नं०-१०७६, जे, भागलपुर, ८ जून, १८८१, फ्रॉम जी०ए० बालों, कमिश्नर ऑफ भागलपुर डिविजन एण्ड संथाल परगना टू सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ बंगाल, ज्यूडिशल डिपार्टमेंट
9. लेटर डेटेड १ अक्टूबर, १८७४ फ्रॉम जे. वॉक्सवेल, ऑफिसिएटिंग डिप्टी कमिश्नर, संथाल परगना टू जी.एन. बालों, ऑफिसिएटिंग कमिश्नर संस्थान परगना
10. बंगाल ज्यूडिशल प्रोसीडिंग्स (बीजेपी) १८३६ जुलाई, १८८२
11. एस०पी० सिन्हा, पूर्वोद्धृत, पृ० २०५
12. बंगाल ज्यूडिशल प्रोसीडिंग्स (बीजेपी) १९४८ अगस्त १८८१ मिस
13. एस०बी०सी० डेवले, 'डिस्कोर्स ऑफ इथेनसिटी : द आदिवासिस ऑफ झारखण्ड, प्रोक्वेस्ट पब्लिकेशन, लंदन, १९८९, पृ० १४७
14. के.एस. सिंह, 'बिरसा मुण्डा एण्ड हिस मूवमेंट १८७४-१९०१ : ए स्टडी ऑफ मिलिनेरियल मूवमेंट इन छोटानागपुर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, कलकत्ता, १९८३, पृ६ ३६-५३
15. एच०एन० जिड एण्ड आर०डी० मुण्डा, 'रिवॉल्यूशरी बिरसा एण्ड द सोर्स रिलेटेड टू हिम, जर्नल ऑफ सोशल रिसर्च ग्प (२), १९६९, पृष्ठ ३९
16. स्टीफेन्स फूक्स, पूर्वोद्धृत, पृ० २८
17. के०एस० सिंह, पूर्वोद्धृत, पृ० ४१
18. एस०पी० सिन्हा, पूर्वोद्धृत, पृ० ४८

19. मैथ्यू अरीपरम्पिल, **स्ट्रगल फॉर स्वराज : हिस्ट्री ऑफ आदिवासी मूवमेंट इन झारखण्ड**, ट्राइबल रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर, चाईबासा, २००२, पृ० १९८
20. एस०सी० रॉय, **द मुण्डा देयर कंट्री**, सिटी बुक हॉउस, कलकत्ता, १९१२, पृ० १८८
21. स्टीफन फुचस, पूर्वोद्धृत, पृ० २८
22. के०एस० सिंह, पूर्वोद्धृत, पृ० ४१
23. वही, पृ० ५०-५३
24. एल०एस०एस० ओ'मॉली, **सेन्सस ऑफ इंडिया १९११**, पृ० २१४
25. 'न्यूज फ्रॉम मुरहू' क्वार्टरली पेपर, जुलाई-अक्टूबर, पृष्ठ ३
26. के०एस० सिंह, पूर्वोद्धृत, पृ० ५१
27. वही, पृ० १५०
28. जे० रीड, **फाइनल रिपोर्ट ऑन द सर्वे एण्ड सेटेलमेंट ऑपरेशंस इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ राँची, १९०२-१९१०**, बंगाल सेक्रेटारिएट बुक डिपो, कलकत्ता, १९१२, पृ० ४६
29. रंजीत गुहा, **एलिमेंट्री ऑफ एप्येक्ट्स इनसरजेंशी अन कॉलोनियल इंडिया**, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस (रिप्रिंट), दिल्ली, १९८३, पृ० २९५
30. के०एस० सिंह, पूर्वोद्धृत, पृ० ५७-७५
31. एस०बी०सी० डेवले, पूर्वोद्धृत, पृ० १४८
32. एस०पी० सिन्हा, पूर्वोद्धृत, पृ० ८७
33. मैथ्यू अरीपरम्पिल, पूर्वोद्धृत, पृ० २०६
34. जे०बी० हॉफमफन, **इनसाईक्लोपीडिया ऑफ मुण्डारिका**, वॉल्यूम-प्प गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस, बिहार एण्ड उड़ीसा, पटना १९३०, पृ० ५७०
35. ३५.
36. जे० रीड, पूर्वोद्धृत, पृ० ४७-४८